

TA'LIM MUASSASASIDA SIFATLI O'QUV JARAYONINI TASHKIL ETISH TALABLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6567328>

Tosheva Gulnora Sunnatovna

Navoiy viloyati yuridik texnikumi

ta'lim sifatini nazorat qilishbo'limi mutaxasisi

Annotatsiya: *ushbu maqolada yurtimizda ta'lim sifatini oshirish maqsadida o'quv jarayoniga tashkil etilish talab etiladigan shart-sharoitlar va ularning ahamiyati haqida ma'lumotlar berilgan*

Kalit so'zlar: *pedagogik jarayon, ta'lim texnologiyalari, motivatsiya, moddiy-texnik baza, globallashtirish, ta'lim, tarbiya, akseleratsiya.*

Аннотация: *В данной статье представлена информация об условиях, необходимых для организации образовательного процесса в целях повышения качества образования в нашей стране и их значении.*

Ключевые слова: *педагогический процесс, образовательные технологии, мотивация, материально-техническая база, глобализация, образование, воспитание, акселерация.*

Yurtimizda mavjud ta'lim muassasalari faoliyatini yanada takomillashtirish hamda o'quvchi-yoshlarga sifatli ta'lim berish va kelajakda yetuk, mustaqil fikrli, ongi va dunyoqarashi keng insonlarni shakllantirish maqsadida ta'lim muassasalarining eng quyi qismi maktabgacha ta'lim tashkilotidan tortib, kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash tizimigacha sifatli ta'lim tashkil etishning bir qancha talablari mavjud:

- O'qituvchining bilim sifatini oshirishga qaratilgan faoliyati ;
- Bilim sifatini oshirish vositasi sifatida maktab o'quvchilarining tarbiyaviy ishini oqilona tashkil etish;
- Axborot va yangi ta'lim texnologiyalaridan foydalanish;
- Zamonaviy o'qitish usullari va usullaridan foydalanish;
- Motivatsiyani shakllantirish;
- Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv;
- O'qituvchining yuqori professionallik darajasi;
- O'qish uchun qulay muhit yaratish;
- Moddiy -texnik bazani ta'minlash;
- O'qituvchining ishini rag'batlantirish;
- O'qituvchining mehnatini hurmat qilish maqsadida jamiyatda ish olib borish va hokazolar.

O'qituvchining o'z kasbiy sohasida bilim ko'nikma va malakasini muntazam oshirib borish nima uchun muhim? Globallashuv jarayonlari shiddatli kechayotgan bugungi kunda axborotlar tez eskirmoqda, o'quvchi yoshlarni aniq, ishonchli bilimlarga yo'naltira olish uchun avvalo pedagogning o'zi ulardan ildam qadam tashlamog'i zamon yangiliklari, o'zgarishlari va yangi bilim manbaalariga ega bo'lishi darkor. Shu sababdan har bir ta'lim muassasa pedagog –xodimlari muddatli malaka oshirish va qayta tayyorgarlik ko'rish uchun jalb etiladi. Bundan tashqari o'z mustaqil seminar –treninglarda amaliy darslarda o'qib o'rganib kelishni ongli ravishda o'z hayotida yo'lga qo'yishi lozim.

Bilim sifatini oshirish vositasi sifatida maktab o'quvchilarining tarbiyaviy ishini oqilona tashkil etish. Atoqli arbob Abdulla Avloniy bejizga- “ Tarbiya biz uchun yo hayot-yo mamot, yo najot-yo halokat... ” aytmagan, sifatli ta'lim a'lo darajadagi shart-sharoitlar yaratilishiga qaramasdan ilm ahli tarbiyasida oqsash bo'lsa, natija ko'rinmaydi. Tarbiya-pedagogika, ya'ni bola tarbiyasining fani demakdir. Bolaning salomat va saodati uchun yaxshi tarbiya, tanni pok tutmoq, yosh vaqtida maslakni tuzatmoq, yaxshi xulqlarni o'rgatmoq tabiblardek kabidurki, tabib xastaning badanidagi kasaliga davo qilg'oni kabi tarbiyachi bolaning vujudidagi jahl markaziga “yaxshi xulq” degan davoni ichidan, “poklik” degan davoni ustidan berib katta qilmog'i lozimdir¹

Ta'lim sifatini oshirish uchun axborot va yangi ta'lim texnologiyalaridan foydalanish hamda o'quvchi yoshlarni turli axboriy hujumlarga qarshi mustahkam ong-madaniyatni o'rgatish lozim. Akseleratsiya jarayoni tezlashuvi natijasida bolalar ongi murakkab ma'lumotlarni tanqidiy, mantiqiy tahlil qilish ko'nikmasini rivojlantiradigan ta'lim texnologiyalarni talab etmoqda. Buning uchun zamonaviy o'qitish usullari va uslubaridan foydalanish maqsadga muvoviq. Bunga misol qilib noan'anaviy usulda darsni tashkil etish, eng zamonaviy pedagogik vositalardan foydalanish, kichik guruhlarda, sayr, ekskursiyalar tashkil etish, amaliyot bilan bog'lagan tarzda dars mashg'ulotlarini olib borish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. B.X.Xodjayev. “Sano-standart”nashriyoti.Toshkent-2017
2. **Abdulla Avloniy.- “Turkiy Gulistin yohud axloq” ziyouz.com.dan**

¹ Abdulla Avloniy.- - Turkiy Gulistin yohud axloq asaridan